

**SIGIRLARNING SERSUT BO‘LISH OMILLARI VA BUZOQLARNI
PARVARISH QILISH**

ФАКТОРЫ ПОСЛЕДНОСТИ КОРОВА И УХОДА ЗА ТЕЛЕНКАМИ

FACTORS OF COW LATTERNESS AND CALF CARE

M. O. Yoqubov

Farg‘ona davlat universiteti “Mevachilik va sabzavotchilik”

kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Sigir sutdan chiqqan davrda yaxshi oziqlantirish sutining ko‘payishida katta ahamiyatga ega. Moxirona tashkil qilingan sog‘ish mahsuldorlikning 1,5-2 barobar ko‘payishiga imkon beradi. Sutdorlikni oshirishga omuhta yem va ildiz mevalar yuqori samara beradi. Sigirlarga haddan ziyod ortiqcha ozuqa bermaslik kerak. Mahsuldorlik ko‘payishiga erishgach, sigir sutini yanada ko‘paytirmasa, ozuqa berish meyorigacha kamaytiriladi.

Kalit so‘zlar. Qoramol, sutdorlik, oziqlantirish, sog‘ish, tartib, mahsuldorlik, yelin, iliq suv, uqalash, to‘la sog‘ib olish, omuhta yem, ildiz mevalar, g‘unajin, bo‘g‘ozlik davri, bo‘g‘oz g‘unajin, tug‘ish xonasi, homila, veterinariya - sanitariya xolati, buzoqlar, mayin yem, beda pichani.

Аннотация. Хорошее кормление в период отъема имеет большое значение для увеличения надоев молока. Умело организованное доение позволяет повысить продуктивность в 1,5-2 раза. Качественные корма и клубнеплоды эффективно повышают надои молока. Коров не следует перекармливать. После достижения повышения продуктивности, если в дальнейшем молоко коровы не увеличивается, его снижают до нормы кормления.

Ключевые слова. Скот, доение, кормление, дойка, порядок, продуктивность, вымя, теплая вода, массажирование, полноценная дойка, корм, клубни, телка, эстральный период, вымя мелкой тёлки, опоросное помещение, плод, ветеринарно-санитарная обработка, телята, мягкий корм, люцерна сено.

Abstract. Good feeding during the weaning period is of great importance in increasing milk production. Skillfully organized milking allows productivity to increase by 1.5-2 times. High-quality fodder and tubers are effective in increasing milk yield. Cows should not be overfed. After achieving an increase in productivity, if the cow's milk does not increase further, it is reduced to the norm of feeding.

Key words. Cattle, dairying, feeding, milking, order, productivity, udder, warm water, massaging, full milking, fodder, tubers, heifer, estrous period, udder small heifer, farrowing room, fetus, veterinary - sanitation, calves, soft feed, alfalfa hay.

Qoramol sutdorligini oshirishda uni kundalik tartibga o'rgatish shart. Belgilangan vaqtda oziqlantirish va sog'ish muhim ahamiyat kerak. Tartibni buzilishi mahsuldorlikni kamayishiga olib keladi. Deylik, 20-25 litr sut beradigan sigir kuniga uch marta: ertalab, tushda va kechqurun sog'iladi va oziqlantirilishi lozim. Oziqlantirish sog'ishdan 1,5-2 soat oldin yoki so'ng o'tkaziladi, shunda molning ozuqaga diqqati bo'linmaydi va sutda ozuqa hidi bo'lmaydi. Sog'in boshlanishida yelin iliq suv bilan yuvilib, artilgach, uqalash o'tkazilishi muhim. Sutni to'la sog'ib olish sutdorlikni oshirishning asosiy omilidir.

Sigir sutdan chiqqan davrda yaxshi oziqlantirish sutining ko'payishida katta ahamiyatga ega. Moxirona tashkil qilingan sog'ish mahsuldorlikning 1,5-2 barobar ko'payishiga imkon beradi. Sutmahsuldorlikni oshirishga omuhta yem va ildiz mevalar yuqori samara beradi. Sigirlarga haddan ziyod ortiqcha ozuqa bermaslik kerak. Mahsuldorlik ko'payishiga erishgach, sigir sutini yanada ko'paytirmasa, ozuqa berish meyorigacha kamaytiriladi.

G'unajinlar yelinini uqalash ular bo'g'ozligining 6 -7 oyida boshlanishi kerak. Birinchi kuni g'unajinlar ancha bezovtalanadi. Shuning uchun yem berish payti yelini yengil silanadi. Ikkinchi kuni qo'lni yelininga tekkazib, 1-2 daqiqa yengil uqalanadi. Uqalash boshlangandan 2-3 kun keyin, yelin pallalari va so'rg'ichlari uqalanadi, cho'ziladi. Uchinchi haftada g'unajinlar yelini ancha uzoq, har bir pallasi alohida (o'ng va chap yelin pallalari yuqoridan pastga qarab) uqalanadi va so'rg'ichlar tortib – tortib, cho'zib qo'yiladi. To'rtinchi haftada yelinning oldingi yarmini uqalashga

alohida e'tibor qaratiladi. Uqalash buzoqning sut emishiga taqlid qilib, yelinni yuqoriga siltash bilan tugatiladi. Ikkinchi oyda (bo'g'ozligining yettinchi oyida) g'unajinlar yelinining xar pallas alohida va obdon uqalanadi. Uqalash kuniga ikki marta ertalab va kechqurun 5 - 7 daqiqa davom etishi lozim. Uchini oyda (bo'g'ozligining sakkizinchi oyida) yelin holatiga alohida e'tibor qaratiladi. Yelin shishishining oldini olish va vaqtdan avval sut ajralib chiqmasligi uchun uqalash tug'ishidan yigirma kun oldin to'xtatiladi.

Tug'ishiga yigirma to'rt soat qolganda tug'ish xonasiga o'tkazilib, bog'lanmasdan saqlanadi. Albatta, bu mutaxassislar tavsiyalari. Sigirlarning sersut bo'lishi uchun yuqoridagi tavsiya - omillarni amalga oshirishda esa zarur ehtiyoj choralari ko'rilishi kerak. Chunki, bo'g'oz g'unajinlarning yelinini uqalashda ular bezovta bo'lishi mumkin.

Mahsuldor mollar yetkazish avvalo sog'lom buzoqlar olishdan boshlanadi. Homila ona qornida meyorida o'sishi sigirlarni buzoqlikning sakkizinchi-to'qqizinchi oylarida to'yimli oziqlantirishga bog'liq. Sigirlar bo'g'ozligining so'nggi oltmish - oltmish besh kunida tirik vazni ellik - ellik besh kilogrammga o'sishini ta'minlash kerak. Bu davrda homilaning vazni tug'ilgan buzoqlarning yetmish foizini tashkil qiladi.

Bo'g'oz sigirlarni tug'ishidan oldin toza joylarda saqlash, tug'dirish hamda buzoqlarni birinchi ikki - uch kun davomida onasi bilan toza va quruq xonalarda birga saqlab, mumkin qadar og'iz sutiga to'ydirish kerak. Shundan so'ng buzoqlar onasidan ajratib olinib, alohida uycha - profilaktoriyalarda parvarish qilinadi. Uychalarni veterinariya - sanitariya xolatini ta'minlash, buzoqlarni saqlash va oziqlantirish texnologik usullariga rioya qilinishi talab etiladi. Buzoqlarni oziqlantirish tartibi va meyori maxsus tasvir asosida amalga oshiriladi.

Profilaktoriya xonachalariga olingan buzoqlarga birinchi o'n kunlikda o'z onasining suti beriladi. So'ngra esa podada sog'ib olingan umumiy sutdan oziqlantiriladi. Boshqa ozuqalarga (mayin yem, beda pichani va xokazo) o'rgatish buzoqlarning o'n besh kunligidan boshlanadi. Buzoqlarga sut ichish davrida 350 kg. qaymog'i olinmagan sut, 400 kg. qaymog'i olingan yoki su'niy sut, 45 - 50 k.g

omuxta yem, 50 kg. pichan, 30 kg. silos va 21 kg. senaj berish tavsiya etiladi. Shunda davr oxiriga borib ularning tirik vazni 95 - 105 kg. ga yetadi. Bu davrda buzoqlarga somon va boshqa dag'al xashaklarni berish umuman mumkin emas.

Foydalanilgan adboyotlar

1. Bishop R, Musoke A, Morzaria S, Gardner M, Nene V. Theileria: intracellular protozoan parasites of wild and domestic ruminants transmitted by ixodid ticks
Parasitology. 2004; 129:271-283
2. Gou H, Guan G, Liu A, Ma M, Xu Z, Liu, Z, Ren Qetal. ADNA barcode for Piroplasma. Acta Tropica. 2012; 124:92-97.
3. Gul N, Ayaz S, Gul I, Adnan M, Shams S, Akbar N. Tropical Theileriosis and East Coast Fever in Cattle: Present Past and Future Perspective, International Journal of Current Microbiology and Applied Science. 2015; 4(8):1000-1018.
4. Leemans I, Brown D, Hooshmand-Rad P, Kirvar E, Uggla A. Infectivity and cross-immunity studies of Theileria lestoquardi and Theileria annulata in sheep and cattle I In vivo responses. Veterinary Parasitology. 1999; 82:179-192.
5. Norval RA, Perry BD, Young A. The Epidemiology of Theileriosis in Africa. Academic Press, London, 1992.